

УДК 631.319.06 (043.2)

**ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
КОМКОРАЗРУШЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ГРЯДКИ ЭЛАСТИЧНЫМИ
ПРУТКАМИ ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ**

Киямов Асрор Зиядуллаевич

доктор философии по техническим наукам(PhD)

и.о.доцента кафедры “Механизации сельского хозяйства и сервиса”

Каршинского инженерно-экономического института

asror69@mail.ru

**PAHTA PO'SHTASINI G'ALTAK-PO'SHTAXOSILQILGICHNING
ELASTIK CHIVIQLARI BILAN QATQALOG'NING PARCHALASHNING
MAQBUL SHAROITLARINI ASOSLASH**

Kiyamov Asror Ziyadullayevich

texnik fanlaribo'yicha falsafa doktori (PhD)

v.b. dotsent. Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti

"Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis " kafedrasida

**SUBSTANTIATION OF OPTIMAL CONDITIONS FOR THE CRUSTY
DESTRUCTION OF A COTTON BED BY ELASTIC COMB-FORMING
RODS**

Kiyamov Asror Ziyadullayevich

doctor of philosophy in technical sciences (PhD) acting associate professor of

the Department of “Mechanization of Agriculture and Service” of the

Karshi Institute of Engineering and Economics

Аннотация: В статье представлена разработка гребнеобразователя для измельчения комков. По результатам экспериментальных исследований были определены оптимальные конструктивные параметры машины. Так же приведены необходимые условия для разрушения комков и зависимость количества прутков от геометрических параметров.

Ключевые слова: эластичные прутки, рама, боковые диски, окучник, каток, вертикальная нагрузка, диаметр, степень измельчения.

Annotatsiya: Maqolada kesaklarni maydalash uchun g'altak-pushtaxosilqilgich ishlab chiqilgan. Eksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra mashinaning optimal konstruktiv parametrlari aniqlandi. Shuningdek, kesaklarni yo'q qilish uchun zarur sharoitlar va chiviqlar sonining geometrik parametrlarga bog'liqligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: elastik panjaralar, ramka, yon disklar, tepalik, rulo, vertikal yuk, diametri, silliqdash darajasi.

Abstract: The article presents the development of a comb-forming device for crushing lumps. According to the results of experimental studies, the optimal design parameters of the machine were determined. The necessary conditions for the destruction of lumps and the dependence of the number of bars on geometric parameters are also given.

Keywords: elastic bars, frame, side discs, spud, roller, vertical load, diameter, degree of grinding.

Введение. Технология обработки почвы с каждым годом совершенствуются и разрабатываются множество научных идей, что заметно отражается во многих международных журналов в рамках SCOOPUS.

В четырёх областях нашей республики уже несколько лет практикуется новый метод возделывания хлопчатника с посадкой на грядку. Посадка на грядку во многом превосходит посадки хлопчатника на ровную обработанную поверхность. Преимущество заключается в следующем:

Во-первых при нарезание грядок окучниками плотность слоя в которую погружается семена хлопчатника на много меньше чем в ровной, что в свою очередь даёт семени свободно прорасти.

Во-вторых сформировавшееся сечение в виде равнобедренной трапеции больше прогревается солнечными лучами.

В-третьих при небольших осадках капли дождя просачиваются в большей степени по периметру боковых поверхностей грядки, не накапливаясь на пути прорастания семени хлопчатника.

В-четвёртых не наблюдается образования почвенной корки.

Методология и анализ литературы. Исследования по разработке и применению катков-гребнеобразователей и обоснованию параметров, а также изучению процессов взаимодействия рабочих частей с почвой за рубежом проводились К.А.Пшеченковым, С.Г.Цай, В.Н.Овсюковым, В.Ф.Первушиным, В.И.Курдюмовым, И.А.Шароновым (Российская Федерация), Н.Нokosava, М.Matsuzaki (Япония), К.Adachi, К.Itoh, С.Ahmet (Великобритания), О.Ismail, R.W.Thomas, R.Bernik, F.Vucajnk (Ирландия) и другими.

В республике научно-исследовательские работы в направлении разработки катков, а также их совершенствования, были проведены А.Тухтакузиным, А.А.Ахметовым, Ф.Маматовым, И.Т.Эргашевым, У.Бобоевым, по разработке и применению катков-гребнеобразователей Д.Р.Норчаевым, Х.Г. Абдулхаевым, У.Х.Кодировым и другими.

С.Г.Цай и группой авторов разработано устройство по обработке боковых поверхностей гребней. По данным их исследований в соответствии с требованиями для обработки боковых поверхностей устройство должно быть оборудовано зубовыми брусками, катушечным катком, плоскорезущим ножом, ротационной звёздочкой и окучниками (рис.1.). В результате обработки гребней удаляются сорняки и создаются условия для посадки семян.

1 – рама; 2 – опорное колесо; 3 – передний брус; 4 – дополнительная секция; 5 – каток; 6 – подрезающий лемех; 7 – ротационный рыхлитель; 8 – основная секция; 9 – рыхлительная лапа; 10 – подпружиненный лемех; 11 – пластина; 12 – подпружиненная тяга

Рис.1. Устройство по обработке боковых поверхностей гребней

Недостатком данного устройства считается его энергоёмкость и сложность конструкции. Помимо этого, в процессе движения агрегата при встрече с неровностями нарушается равномерная обработка гребней. К.А. Пшеченковым и другими разработана конструкция и создано устройство с ротационными рабочими органами для обработки картофельных гребней и междурядий (рис.2).

а

б

а – вид сбоку, б – вид сверху

1 – ротационная борона; 2 – зубчатая катушка-выравниватель; 3 – стойка; 4 – конусообразный барабан; 5 – планка; 6 – зубья; 7 – ось; 8 – кронштейн; 9 – пружинная тяга; 10 – ось; 11, 15 – диски; 12 – кольцо; 13 – цепь; 14 – втулка

Рис. 2. Ротационное устройство для обработки гребней

Устройство состоит из зубовых катков-выравнивателей и конусообразных ротационных борон. Ротационная борона предназначена для обработки боковых поверхностей грядок, а зубовые бороны для обработки гребней. Ротационная борона установлена на оси, которая закреплена на стойке. Она состоит из конусообразного барабана, образованного двумя дисками и соединёнными между собой с помощью зубчатых планок. Зубчатая катушка-выравниватель закрепляется на стойку с помощью кронштейна, пружинной тяги, оси, двух дисков и трёх колец. Наружные диски установлены на неподвижную втулку, а внутренние подвижные диски опираются на цепи якорного типа. Зубья на всех дисках приварены.

По нашему мнению, в процессе выполнения работы этим устройством появляются необработанные боковые поверхности гребней за счёт того, что конусообразные барабаны находятся в одинаковом состоянии относительно друг друга, также прослеживается чрезмерное погружение борон вглубь гребня, в результате чего происходит повреждение профиля гребней. Хотя установленные цепи между звёздочками, которые обрабатывают гребни, дают возможность копирования микрорельефа, в процессе работы на засорённых участках в их звенья попадают остатки корней и стеблей растений, что отрицательно влияет на качество работы.

В исследованиях, проведённых Х.Г. Абдулхаевым по обоснованию параметров устройства по подготовке гребней, было предложено устройство ротационного рыхлителя (рис.3).

Устройство состоит из рамы 1 и рабочих органов, которые обрабатывают поверхность гребня по всему периметру профиля. Для обработки поверхности гребня и дна борозды использованы рыхлители 3 и 5. Для боковых поверхностей гребней используются планчатые конусообразные катушки-выравниватели в виде ротационного рыхлителя 5. Основными результатами исследования являются длина зубьев рыхлителя, которая принята в пределах 100-120 мм,

малый и большой диаметры катушки ротационного рыхлителя в пределах 200-250 мм и 400-450 мм, количество планок 12-14 шт, их ширины 30-32 мм и вертикальной нагрузки до 0,6 кН.

По нашему мнению, устройство, представленное в научной работе Х.Абдулхаева, имеет сложную конструкцию, и при обработке верхней поверхности гребня разрыхляет почву, но не измельчает комки больших размеров в условиях пониженной влажности почвы. Также установленная пружина недостаточно влияет на основную рабочую катушку при копировании поверхности гребня.

1 – рама; 2 – навесное устройство; 3 – долотообразный рыхлитель; 4 – тяга;
5 – ротационный рыхлитель; 6 – опорная пружина; 7 – направитель;

8 – параллелограммный механизм; 9 – зубовой рыхлитель

Рис.3. Конструктивная схема устройства для обработки гребней

В процессе исследования применены правила математического расчёта, законы теоретической механики, методы математического планирования опытов и тензометрирования, расчёта степени измельчения почвенных комков катком-гребнеобразователем с эластичными прутками, методы статистической проверки, а также методы, приведённые в существующих нормативных документах

Обсуждение. Нами разработанная машина (рис1.) состоит из рамы 1 и установленной на поперечной балке рамы грядоделатель (окучника) 2, боковых дисков 3, 4 и эластичных прутьев 5, установленных по периметру дисков. Между дисками 3, 4 и 5 эластичных прутьев установлен уплотнительный каток 6.

1 – рама; 2 – окучник; 3 и 4 – диски; 5 – эластичные прутки; 6 – катушка

Рис. 4. – Схема окучника и гребнеобразователя для измельчения поверхности хлопковой грядки

Фото во время испытания на поле.

Применение эластичных прутьев при обработке грядок чрезвычайно эффективно. Его применение позволяет эффективно измельчать комки при обработке грядок и получать качественные грядки и снижать энергоресурсоемкость агрегата, а также повышать производительность труда [6-9].

Очевидно, что разрушение комков происходит в результате действия на них силы давления P со стороны эластичных прутков, при этом разрушение комков происходит при условии

$$P \geq P_k, \quad (1)$$

где P_k – критическая сила разрушения комка.

Угол с которого начинается комкоразрушение, можно определить по выражению (2).

$$\varepsilon = \arccos \frac{D_{cp}}{D_{cp} + (B_k - b_z) \operatorname{tg} \beta - \sqrt{(L_n - b_z)^2 - (B_k - b_z)^2}}, \quad (2)$$

где D_{cp} – диаметр средней части катка.

Пусть расстояние от оси вращения устройства до поверхности грядки есть $D_{cp}/2$ (рис.5).

Рис. 5. – Схема воздействия эластичных прутков на грядку

Определим путь ΔS^1 по грядке, проходимый эластичным прутком, при котором происходит разрушение комка [2].

$$\Delta S^1 = Vt - L_l. \quad (3)$$

Из схемы на рис.2.

$$L_l = 2AC = 2 \sqrt{\left[\frac{D_{cp} + (B_k - b_z) \operatorname{tg} \beta}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(L_n - b_z)^2 - (B_k - b_z)^2} \right]^2 - D_{cp}^2 / 2}. \quad (4)$$

С учетом (3) выражение (4) имеет следующий вид

$$\Delta S_p = Vt - 2 \sqrt{\left[\frac{D_{cp} + (B_k - b_z) \operatorname{tg} \beta}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(L_n - b_z)^2 - (B_k - b_z)^2} \right]^2 - D_{cp}^2 / 2}. \quad (5)$$

С учетом выражений (4) и (5) количества воздействующих эластичных прутков с поверхностями грядки на неподвижном положении устройство имеет следующий вид [3]

$$n_0 = L_d / b_r. \quad (6)$$

где L_d – длина дуги устройства, по которые расположены эластичные прутки на неподвижное положение на грядке, м;

b_r – расстояние между эластичными прутками по периметру диска.

$$L_d = \frac{D_{cp} + (B_k - b_z)tg\beta}{2} \cdot \arccos \frac{D_c}{D_{ok} - \sqrt{(L_n - b_z)^2 - (B_k - b_z)^2}} \cdot \frac{\pi}{180^0}. \quad (7)$$

Расстояние между эластичными прутками по периметру диска определяется из следующего условия

$$b_r \leq d_{kr}, \quad (8)$$

где d_{kr} – диаметр минимального допустимого комка, м.

С учетом выражений (7) количества воздействующих эластичных прутков с поверхностями грядки определяется следующим выражением

$$n_0 = \frac{(D_{cp} + (B_k - b_z)tg\beta)}{2} \cdot \arccos \frac{2D_{cp}}{D_{ok} - \sqrt{(L_n - b_z)^2 - (B_k - b_z)^2}} \cdot \frac{\pi}{180^0} / b_r. \quad (9)$$

Полученные результаты. С учетом диаметра окружности диска, по которой расположены эластичные прутки и расстояние между эластичными прутками по периметру диска определяем общее количество эластичных прутков [3]

$$n = \pi D_{ok} / b_r. \quad (10)$$

Подставляя в (8) и (9) значения $D_{ok}=0,63-0,65$, $D_{cp}=0,204$ м, $L_n=0,81$ м, $b_r=0,16$ м, $B_k=0,66$ м получим, что количество эластичных прутков составляют $n_0=6-8$ и $n=80-82$ шт.

Вывод. Из анализа этих расчётов видно, что с увеличением радиуса окружности, на которой расположены эластичные прутки, и количества

дополнительных воздействий эластичных прутков их количество прямо пропорционально растёт.

Библиографический список

1. Норчаев Д.Р. Обоснование параметров комкоразрушающего устройства картофелеуборочных машин // ТошДТУ Хабарлари. – Ташкент, 2009. –№ 3-4. – С.175-179.

2. Норчаев Д.Р. Обоснование параметров опорно-комкоразрушающего устройства картофелеуборочных машин с эластичными прутками: Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.20.01 / Д.Р. Норчаев. – Ташкент, 2011. – 20 с.

3. Норчаев Д.Р. Научно-технические решения механизированной уборки картофеля в условиях Узбекистана: Автореф. дис. ...док. техн. наук: 05.20.01 / Д.Р. Норчаев. – Ташкент, 2018. – 60 с.

4. А. Киямов, Д. Норчаев ва Р.Норчаев “Пахта чигитини экишда энергия-ресурстежамкор технология” ОАК эътироф этган "Agro ilm" журнали ("O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi" журнали илмий иловаси), № 5 (68), май-июнь, 2020

5 А. Киямов, Норчаев Д.Р., Мустафаева Н., Норчаев Р. «Обоснование параметров прикатывающего катка-гребнеобразователя» ОАК эътироф этган "Инновацион технологиялар" журнали, № 4(40), 2020, Қарши ш.

6. А. Киямов, Норчаев Д.Р., «Обоснование и расчет вертикальной нагрузки катка гребнеобразователя для хлопковых грядок» Техническое обеспечение сельского хозяйства", Научно-производственный периодический журнал,

№1(2) 2020, Институт технического обеспечения сельского хозяйства - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», г.Рязань, Российская Федерация

7. А. Киямов, Д. Норчаев и Р.Норчаев «Исследование воздействия эластичных прутков прикатывающего катка на хлопковую грядку» Международная

научно–практическая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 155-летию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 2-4 декабря 2020 г.

8. Киямов А.З., Норчаев Д.Р., Бегимкулов Ф.Э. «Research on the Energy Performance of the Ridge Former» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET) ISSN: 2350-0328. IJARSET Journal Impact factor : 6.646. // Vol. 8, Issue 2 , February 2021. <http://www.ijarset.com/upload/2021/february/30-asror-29.PDF>

9. Киямов А.З. Норчаев Д.Р., Раззаков Т. «Parameters of the comb-forming machine with elastic rods» The International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO 2021). 1-3 april, 2021. Tashkent